

订阅本刊

低温胁迫根部钙信号强度 / 瞬时 Ca^{2+} 流入速率检测

实验意义

检测高温胁迫下的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收（内流）速率

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

经典案例

Cell 种康：无损“电生理”钙流为揭示水稻感知寒害的分子机制提供直接证据

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

扫码查看本文详细报道

Mol Plant 万建民院士：无损“电生理” Ca^{2+} 流作为膜通道功能核心验证手段 为揭示 CNGC9 通道调控水稻低温响应机制提供证据

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可，同一研究需保持一致，即都是主根或都是侧根。

2) 同一组内，根长、根直径、根颜色尽量一致。

3) 优先新生根或嫩根。

扫码查看本文详细报道

检测流程

• 前处理

1. 将样品取出，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根，按压固定在冷热处理装置中的培养皿底部。体积较小样品，可整株置于培养皿中；如体积较大，剪取目标根并固定好。

推荐实验设备

非损伤微测系统（NMT300-SIM 系列）

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

根样品固定

测样咨询

2. 加入 4mL 测试液浸没根，静置 30min

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 先检测低温处理前(常温 25°C)的信号，再给与 4°C 瞬时低温处理，立即检测低温下的信号。

4°C 实时低温瞬时处理方法：

- 使用 90mm+35mm 的特制组合培养皿
- 常温信号检测结束后，在组合培养皿外圈空间中加入冰水混合物，可先加碎冰，再加 4°C 自来水，加至外圈空间的 2/3，避免过满
- 将内圈空间中的测试液吸出，注意不要碰触样品
- 在内圈空间加入 4mL 4°C 预冷的测试液后，立即检测

2. 检测位点：根分生区。距离根尖顶点 2d 的位置，d= 根直径

3. 检测时长：低温处理前 5 分钟，低温处理后 10-20 分钟

4. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 ≥200μm）；10 倍（根直径 < 200μm）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Ma Y, et al. COLD1 confers chilling tolerance in rice. CELL. 2015.160(6):1209.
3. Wang J , et al. Transcriptional Activation and Phosphorylation of OsCNGC9 Confer Enhanced Chilling Tolerance in Rice. MOL PLANT. 2021.14(2):315.
4. Li Z, et al. Transcriptome Analysis of the Responses of Rice Leaves to Chilling and Subsequent Recovery. INT J MOL SCI. 2022.23(18):10739.